

ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ ИССИҚҚА ЧИДАМЛИ ИСТИҚБОЛЛИ ЯНГИ ТИЗИМЛАРНИНГ ТУХУМ МАҲСУЛДОРЛИГИ

¹Умаров Шавкат Рамазанович, ²Батирова Азиза Негмуратовна,
³Холиқова Санобар Ашур қизи

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори

²ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти

³ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473035>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қуртининг иссиққа чидамли янги истиқболли тизимларга пуштдорлик хусусияти бўйича характеристика берилган ва тухум маҳсулдорлиги бўйича баҳор ва ёз мавсумларида ўтказилган селекцион тажрибаларнинг натижалари илмий таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: тут ипак қурти, ташқи муҳит, иссиқ шароит, зот, селекцион тизим, дурагай, жонланиш, тухум вазни, тухум қўймаси, репродуктив кўрсаткичлар, селекция дифференциали.

Аннотация. В статье охарактеризованы показатели плодовитости новых перспективных жароустойчивых линий тутового шелкопряда и научно проанализированы результаты селекционных опытов, проведенных в весенне-летний периоды по продуктивности грены.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, внешняя среда, жаркие условия, порода, селекционная линия, гибрид, оживление, масса яйца, яйцекладка, репродуктивные показатели, селекционный дифференциал.

Annotation. The article characterizes the fertility indicators of new promising heat-resistant silkworm lines and scientifically analyzes the results of selection experiments conducted in the spring-summer periods on the productivity of the silkworm.

Key words: mulberry silkworm, external environment, warm conditions, breed, selection system, hybrid, revival, egg weight, egg cast, reproductive indicators, selection differential.

Кириш. Маълумки, тут ипак қурти зот ва дурагайларининг ирсий потенциали ва барча маҳсулдорлик даражаси юқори кўрсаткичларга эга бўлиши, аввало, маълум бир ташқи муҳит омилларига қатъий риоя этилиши, озикланиш ва доимий танлаш ишларини тўғри олиб боришга боғлиқ. Наслли зот ва дурагай авлодларининг барча кўрсаткичларини узоқ муддат давомида танлаш билан маълум бир ижобий натижаларга эришилади. Бу эса ўз навбатида янги яратиладиган зот ва дурагайларнинг хўжалик қимматли белгилари ҳамда иқтисодий самарадорлигининг юқори бўлишига олиб келади.

[1]лар инкубация жараёнини агротехник талаблар асосида ташкил этиш, тухумларнинг жонланиш фоизинит ва личинкаларнинг ҳаётчанлик даражаси юқори бўлишига олиб келишини таъкидлаганлар. [2] лар томонидан ипак қуртига таъсир этувчи ташқи муҳит омиллари ипак қуртининг қуртлик, тухумлик жараёнларидаги муҳим биологик белги ва хусусиятларига қай даражада таъсир этиши асослаб берилган. Об-ҳаво ноқулай келганида ипак қуртларида эмбрионал ривожланишни 13-14 кунга кечиктириш мумкинлигини асослаб берганлар [3]. Шунингдек, қуртларни жонлантиришда хорижий пиллачилик ривожланган давлатлар тажрибалари келтириб ўтилган.

Республикамизда ипак қурти генетикаси ва наслчилик иши йўналишида йирик олим У.Н.Насириллаевнинг таъкидлашича, инкубаториядаги ҳароратнинг меъёрдан тушиб кетиши ёки кўтарилиб кетиши жонланган қуртларнинг ўсиши ва ривожланиши, авлод қолдириши ҳамда етиштириладиган пилланинг навдорлик даражаларига салбий таъсир кўрсатишини илмий асослаган.

Тадқиқот материаллари ва услубиёти. Бизга маълумки, ҳозиргача ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, тут ипак қуртининг иссиқ иқлим шароитга чидамли зотларини яратиш ҳамда кўпайтириш усули етарли даражада ўрганилмаган. Ипакчилик ИТИ “Тут ипак қурти наслчилиги, экологияси ва кимёвий захарланиш профилактикаси” лабораторияси олимлари томонидан иссиққа чидамли зотларни яратиш бўйича энг фойдали селекция усуллари ишлаб чиқишга қаратилган илмий изланишлар бошланган.

Бугунги кунга келиб, қуртларни иссиққа чидамли тизим ва зотлар популяциясида баҳор ва ёзнинг кескин ўзгарувчан шароитига чидамли, генетик ва ирсий потенциални максимал даражада сақлаб қоладиган генотипларни танлаб олиниб, тадқиқот ишлари бошланди. Дастлабки тадқиқотларда бир хил зот ичида иссиққа чидамли оилалар мавжудлиги тажрибаларда аниқланди.

Илмий изланишларимиз дастлаб 2022 йилнинг баҳорги қурт боқиш мавсумида бошланди. Бунда, тоза зотлар оилалари ичидан тухумларнинг жонланиши бўйича иссиққа чидамлилари ажратиб олинди.

Жонланган личинкаларни парваришlash натижасида иссиққа чидамли қуртларнинг ривожланиш хусусиятлари кузатиб борилди. Иссиқ иқлим шароитига чидамли зот ва селекцион тизимлар қуртлари ўраган пиллалари териб олиниб, хўжалик қимматли белгилари юқори бўлган (қуртлар ҳаётчанлиги, пилла маҳсулдорлиги ва технологик) кўрсаткичлари индивидуал тарзда таҳлил қилинди ва танлаш ишлари олиб борилди. Иссиққа чидамли ва насл учун яроқли пиллалардан чиққан капалаклардан кейинги авлод учун тухум қўймалари тайёрланди. Иссиққа чидамли зот ва тизимларни частиштириш орқали тайёрланган тухум қўймаларидан тажрибада F₁ авлодлар ажратилиб, юқоридаги белгилари бўйича танлаш ишлари олиб борилди. Ҳар бир зот ва тизимлар бўйича олинган маълумотлар қиёсловчи тоза зот популяцияси ва ҳориж зотлари билан қиёсий таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар биологик статистика усуллар асосида қайта ишланди.

Ушбу мақолада янги истиқболли тизимларга пуштдорлик хусусиятлари ҳамда тухум маҳсулдорлиги бўйича баҳор ва ёз мавсумларида ўтказилган селекцион тажрибаларнинг натижалари илмий таҳлил қилиниб, баҳо берилди.

Янги тизимларнинг тухум маҳсулдорлигини аниқлаш ишлари ҳар бир авлодда, икки мавсумда, яъни баҳор ва ёз мавсумларида тухум қўймалари тайёрланиб амалга оширилди. Тажриба жараёнида Линия 1, Линия 2, Линия 15, Линия 16 тизимлари парваришланиб, барча босқичларда танлаш ўтказилди ва селекцион тухум қўймалари олинди. Олинган тухум қўймаларидаги тухумлар бирма-бир саналди, тухум вазни, шунингдек қуриб қолган ва оталанмаган тухумлар улуши аниқланди. Ҳар авлодда брак уруғлар сони кам бўлган энг юқори пуштдорликка эга оилалар насл учун танланиб, тегишли хулосалар қилинди. Олинган натижалар 1 - жадвал ҳамда расмдан ўрин олган.

1-жадвал - Селекцион тизимларни қўймадаги тухумлар сони кўрсаткичлари (баҳор)

Йиллар	Кўрсаткичлар	Линия 15	Линия 16	Линия 1	Линия 2
--------	--------------	----------	----------	---------	---------

2021	$\bar{X}_{\text{поп, дона}}$	608±12,0	708±10,5	743±17,2	706±8,7
	$\bar{X}_{\text{тан, дона}}$	659,2	737,6	803,6	752,1
	S(сел.диф)	51,2	29,6	60,6	46,1
2022	$\bar{X}_{\text{поп, дона}}$	591±6,4	606±10,0	617±14,7	648±16,6
	$\bar{X}_{\text{тан, дона}}$	600,3	669,0	642,0	679,4
	S(сел.диф)	9,3	63,0	25,0	31,4
2023	$\bar{X}_{\text{поп, дона}}$	524,2±4,6	647±5,0	662,5±6,3	691±7,14
	$\bar{X}_{\text{тан, дона}}$	545,0	667,0	664,0	701
	S(сел.диф)	20,8	20	2	10
Ўртача	-	574,4±25,6	654±29,6	674±36,8	681±17,3

1-расм - Селекцион тизимларни тухум қуймаси вазни ва физиологик брак кўрсаткичлари (баҳор)

2021-2023 йилларда олинган тухум маҳсулдорлик белгиларини қиёслайдиган бўлсак, Линия 1 ва Линия 2 тизимлари Линия 15 ва Линия 16 тизимларига нисбатан серпуштлигини кўриш мумкин. Бу кўрсаткич Линия 1 да ўртача 674 донани ва Линия 2 да 681 донани ташкил этди. Линия 15 ва 16 тизимларда эса 574,4 донадан 654 донагача кўрсаткичлар аниқланди. Тухум қуймаси вазнини таққослайдиган бўлсак, ушбу кўрсаткич бўйича ҳам Линия 1 ва Линия 2 тизимлар тухумлари вазни оғирроқ эканини кўриш мумкин – 403-414 мг. Тухум қуймасидаги қуриб қолган ва оталанмаган тухумлар улушига эътибор қаратилса, 4 та тизимнинг 2021-2023 йиллардаги натижаларига кўра Линия 1 ва Линия 2 тизимларида сифатсиз уруғлар улуши нисбатан кам бўлганини кўриш мумкин – 1,0-1,3 %. Линия 15 ва Линия 16 тизимларининг ушбу кўрсаткичлари ёмон эмаслиги рақамлардан кўришиб турипти. Селекцион тизимларнинг ёзнинг энг иссиқ даврида ташлаган тухум қуймаларида яроқсиз уруғни улуши 1 фоиз атрофида бўлиши ушбу селекцион материални иссиққа чидамли эканидан далолат беради.

Лойиҳанинг асосий вазифаси шуки, ушбу 4 хил истиқболли тизимлар популяциясида ҳар бир белги бўйича танлов ўтказиш ҳисобланади. Ёзги иссиқ шароитга чидамлик билан бирга репродуктив кўрсаткичларини ҳам юқори кўрсаткичга олиб чиқиш керак бўлади. Шунинг учун ҳар бир тизимнинг тухум қуймаларини таҳлил қилиб олинган натижалар асосида 2 йиллик селекция иши бажарилди. 1-жадвал ва юқоридаги гистограммада тухум қуймасидаги тухумлар сони, тухум қуймаси вазни ва физиологик брак кўрсаткичи бўйича

селекция дифференциали (S) аниқланди. Ушбу кўрсаткич 2021 йилда тизимлар бўйича юқорироқ бўлганини кўриш мумкин – тухумлар сони бўйича 29,6 – 60,6 дона; тухум қуймаси вазни бўйича 12,9 – 29,4 мг. 2022 йилда рақамлари бўйича селекция дифференциали тухум қуймасидаги тухумлар сони бўйича 9,3 – 63 донани, тухум қуймаси вазни бўйича 5,1 – 30,3 мг ни ташкил этди. 2023 йилда эса бу кўрсаткичлар мос равишда 2-20,8 дона ва 0,7-14 мг ни ташкил этди. Олинган тухум қуймалари сифатини белгилаб берувчи кўрсаткичлардан бири бўлган, тухум қуймасидаги физиологик чикит кўрсаткичининг уч йиллик селекцион дифференциали тажриба тизимларида – 0,6- 1,0 % (2021 й.); – 0,31-1,5 % (2022 й.) ва -0,51-0,6% (2023 й.) оралиғида ўзгариб турди. Аниқланган пуштдорлик кўрсаткичлари янги Линия 15, Линия 16, Линия 1 ва Линия 2 тизимларини уруғчиликда фойдаланишга мослигини тасдиқлайди. Лекин, ушбу натижалар баҳорги мавсум маълумотлари ҳисобланади ва ёзнинг иссиқ шароитларида селекцион тизимларни тухум маҳсулдорлигини чуқур ўрганиш талаб этилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, лойиҳа тажрибалари асосан ёзнинг иссиқ шароитига чидамли зот яратишга қаратилгани билан, ёз учун олинадиган уруғлар баҳорги насли пиллалардан чиққан капалаклардан тайёрланади. Шунинг учун селекцион материални баҳор мавсумида аниқланадиган биологик кўрсаткичлари селекция жараёни учун муҳим аҳамиятга эга деган хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насириллаев У.Н, Умаров Ш.Р. Пилла ҳосилдорлигига инкубаторияларда асос солинади. //Зооветеринария. –Тошкент, 2009. - №4. 6-б.
2. Якубов А.Б., Е.А.Ларькина, У.Салметова. Новый эффективный метод поддержания пород, меченных по полу на стадии грены и гусеницы. //Ипак. - Ташкент, 2000. - №3-4. - С. 12-14.
3. Валиев С. Ипак қуртининг насли тухумларида эмбрион ривожланишини вақтинча тўхтатиш муддатини асослаш. //Автореф. дис. канд. сель.хоз. наук. – Ташкент, 2011. - С.5-17.
4. Насириллаев У.Н. Мўл пилла етиштириш омиллари. // Шелк. - Тошкент, 1993. - №1. 31-33-б.